

SUNIY INTELEKT VA "NARSALAR INTERNETI" (INTERNET OF THINGS) NING TA'LIM FAOLIYATIDAGI MAQSAD VA VAZIFALARI

Lutfillaev M.X.

SamDU professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282966>

"IoT" yoki "Internet of Things" atamasi ulangan qurilmalarning jamoaviy tarmog'ini va qurilmalar va bulut o'rtasidagi, shuningdek qurilmalarning o'zlari o'rtasidagi aloqani osonlashtiradigan texnologiyani anglatadi. Arzon kompyuter chiplari va yuqori o'tkazuvchanlikdagi telekommunikatsiyalarning paydo bo'lishi tufayli hozirda Internetga ulangan milliardlab qurilmalar mavjud. Bu shuni anglatadiki, tish cho'tkalari, changyutgichlar, avtomobillar va mexanik qurilmalar kabi kundalik qurilmalardan ma'lumotlarni to'plash va foydalanuvchilarga aqlli javob berish uchun sensorlardan foydalanishi mumkin. Narsalar Interneti kundalik "narsalar"ni Internet bilan bog'laydi. Kompyuter muhandislari 1990-yillardan beri kundalik ob'ektlarga sensorlar va protsessorlarni qo'shib kelmoqdalar. Biroq, dastlab taraqqiyot sekin bo'ldi, chunki chiplar katta va hajm jihatdan katta edi. RFID teglari deb nomlangan kam quvvatli kompyuter chiplari birinchi marta qimmatbaho uskunalarni kuzatish uchun ishlatilgan. Hisoblash qurilmalari mikro ko'rinishda kichrayib borgan sari, bu chiplar ham vaqt o'tishi bilan kichrayib, tezroq va aqlli bo'la boshladi.

Hisoblash quvvatini kichik ob'ektlarga integratsiya qilish narxi endi sezilarli darajada kamaydi. Masalan, 1 MB dan kam chipdagi operativ xotiraga ega mikrokontrollerlarga Alexa ovozli ulanishini qo'shishingiz mumkin, masalan, yorug'lik kalitlari. Uylarimiz, bizneslar va ofislarni IoT qurilmalari bilan to'ldirishga qaratilgan butun bir sanoat paydo bo'ldi. Ushbu aqlli ob'ektlar ma'lumotlarni avtomatik ravishda Internetga va Internetdan uzatishi mumkin. Ushbu "ko'rinmas hisoblash qurilmalari" va tegishli texnologiyalarning barchasi birgalikda narsalar Interneti deb ataladi.

IoT qanday ishlaydi?

Oddiy IoT tizimi real vaqtda ma'lumotlarni to'plash va almashish orqali ishlaydi. IoT tizimi uchta komponentdan iborat.

Aqlli qurilmalar:

Bu televizor, xavfsizlik kamerasi yoki sport zali mashinasi kabi kompyuter qobiliyatiga ega qurilma. Bunday qurilma o'z muhitidan, foydalanuvchi kiritishi yoki foydalanish obrazlaridan ma'lumotlarni to'playdi va ularni Internet orqali IoT ilovasiga va teskari holda undan uzatadi.

IoT ilovalari:

IoT ilovasi turli xil IoT qurilmalaridan olingan ma'lumotlarni birlashtirgan xizmatlar va dasturiy ta'minot to'plamidir. Bunday ilova ushbu ma'lumotlarni tahlil qilish va asoslangan qarorlar qabul qilish uchun mashinani o'rganish yoki sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanadi. Ushbu qarorlar IoT qurilmasiga qaytariladi va IoT qurilmasi kiritilgan ma'lumotlarga aqlli javob beradi.

Grafik foydalanuvchi interfeysi

IoT qurilmasi yoki qurilmalar parki grafik foydalanuvchi interfeysi orqali boshqarilishi mumkin. Umumiy misollar orasida aqlli qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish va boshqarish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan vositalarga mobil ilova yoki veb-sayt kiradi.

IoT qurilmalariga qanday misollar keltiriladi?

Bugungi kunda foydalanilayotgan IoT tizimlariga misollar quyida keltirilgan.

"Aqlli" mashina

Avtomobillar kabi transport vositalari Internetga turli yo'llar bilan ulanishi mumkin. Bu aqlli kameralar, axborot-ko'ngilochar tizimlar yoki hatto ulangan avtomobil shlyuzi orqali bo'lishi mumkin. Ushbu transport vositalari haydovchining ishlashi va transport vositalarining sog'lig'ini kuzatish uchun gaz pedali, tormoz, tezlik o'lchagich, spidometr, g'ildiraklar va yonilg'i baklaridan ma'lumotlarni to'playdi. Aqlli avtomobillar ko'plab sohalarda qo'llaniladi. YOqilg'i samaradorligini oshirish va xarajatlarni kamaytirish uchun ijaraga olingan avtomobil parklarini kuzatib borish mumkin.

- Ota-onalarga bolalarining haydash xatti-harakatlarini kuzatishga yordam berish.
- Avtohalokat sodir bo'lgan taqdirda do'stlar va oila a'zolarini avtomatik ravishda xabardor qilish.
- Avtotransportga texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini bashorat qilish va oldini olish.

"Aqlli" uy

Aqlli uy qurilmalari birinchi navbatda uy samaradorligi va xavfsizligini oshirishga, shuningdek, uy tarmoqlarini yaxshilashga qaratilgan. Aqlli vilkalar kabi qurilmalar energiya sarfini nazorat qiladi, aqlli termostatlar esa yaxshilangan haroratni nazorat qiladi. Hidroponik tizimlar bog'ni boshqarish uchun IoT sensorlaridan foydalanishi mumkin va IoT tutun sensorlari tamaki tutunini aniqlay oladi. Eshik qulflari, xavfsizlik kameralari va suv oqish detektorlari kabi uy xavfsizlik tizimlari tahdidlarni aniqlashi va oldini olishi va uy eegalariga ogohlantirishlar yuborishi mumkin.

"Aqlli" qurilmalar quyidagilar uchun ishlatiladi:

- foydalanilmagan qurilmalarni avtomatik ravishda o'chirish;
- ijaraga olingan mulkni boshqarish va saqlash;
- kalit yoki hamyon kabi noto'g'ri joyda bo'lgan narsalarni qidirish.
- changyutgich, qahva tayyorlash va hokazo kabi kundalik ishlarni avtomatlashtirish.

Aqlli shaharlar

IoT ilovalari shaharsozlik va infratuzilmani saqlashni yanada samaraliroq qila olishi mumkin. Hukumatlar infratuzilma, sog'liqni saqlash va atrof-muhitdagi muammolarni hal qilish uchun IoT ilovalaridan foydalanmoqda. IoT ilovalari quyidagilar uchun ishlatiladi:

- havo sifati va radiatsiya darajasini baholash;
- aqlli yoritish tizimlari bilan energiya to'lovlarini kamaytirish.
- ko'chalar, ko'priklar va quvurlar kabi muhim infratuzilmalarga texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini aniqlash;
- avtoturargohlarni samarali boshqarish orqali daromadni oshirish.

"Aqlli" uylar

Universitet kampuslari va tijorat binolari kabi binolar operatsion samaradorlikni oshirish uchun IoT ilovalaridan foydalanmoqda. IoT qurilmalari aqlli uylarda quyidagilar uchun ishlatilishi mumkin:

- energiya sarfini kamaytirish;

- ta'mirlash xarajatlarini kamaytirish;
- ish joyidan yanada samarali foydalanish.

Narsalarning sanoat interneti nima?

Industrial **Internet of Things** (IoT) biznes samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqarish, chakana savdo, sog'liqni saqlash va boshqa korxonalarda qo'llaniladigan aqlli qurilmalarga ishora qiladi. Sensorlardan tortib jihozlargacha bo'lgan sanoat qurilmalari biznes egalariга biznes jarayonlarini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan batafsil, real vaqtda ma'lumotlarni taqdim etadi. Ushbu qurilmalar ta'minot zanjiri boshqaruvi, logistika, inson resurslari va ishlab chiqarish, xarajatlarni kamaytirish va daromad oqimlarini oshirish haqida tushuncha beradi.

Aqlli sanoat tizimlari vertikal bo'yicha farqlanadi.

Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarishdagi korporativ IoT rejalashtirilmagan ishlay qolish vaqtini kamaytirish uchun bashoratli texnik xizmatdan va xodimlar xavfsizligini yaxshilash uchun taqiladigan texnologiyadan foydalanadi. IoT ilovalari uskunaning nosozliklarini yuzaga kelishidan oldin bashorat qilishi mumkin, bu esa ishlab chiqarishning to'xtab qolish vaqtini kamaytiradi. Ishchilarni potensial xavf-xatarlardan ogohlantirish uchun dubulg'a va bilaguzuklardagi taqiladigan qurilmalar, shuningdek, kompyuter ko'rish kameralari ishlatiladi.

Avtomobil sanoati

Sensorga asoslangan tahlil va robototexnika avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Masalan, sanoat sensorlari real vaqtda avtomobil ichki qismlarining 3D tasvirlarini olish uchun ishlatiladi. Diagnostika va nosozliklarni bartaraf etish ancha tezroq amalga oshirilishi mumkin, chunki IoT tizimi avtomatik ravishda ehtiyot qismlarga buyurtma beradi.

Logistika va transport

Tijorat va sanoat IoT qurilmalari ta'minot zanjirini boshqarishda, jumladan, inventarizatsiyani boshqarish, etkazib beruvchilar bilan munosabatlar, parkni boshqarish va rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatishda yordam berishi mumkin. YUK tashish kompaniyalari aktivlarni kuzatish va yuk tashish yo'nalishlarida yoqilg'i sarfini optimallashtirish uchun IoT ilovalaridan foydalanmoqda. Bu texnologiya, ayniqsa, muzlatgichli idishlarda qattiq haroratni nazorat qilish uchun foydalidir. Ta'minot zanjiri menejerlari aqlli marshrutlash va qayta yo'naltirish algoritmlaridan foydalangan holda ma'lumotli prognozlarini amalga oshiradilar.

Chakana savdo

Amazon chakana savdoda avtomatlashtirish va inson-mashina hamkorligida innovatsiyalarni rivojlantirmoqda. Amazon ob'ektlari mahsulotlarni kuzatish, joylashtirish, saralash va ko'chirish uchun internetga ulangan robotlardan foydalanadi.

IoT qanday qilib turmush darajasini yaxshilashi mumkin?

Narsalar Interneti odamlarning kasbiy va shaxsiy hayotiga keng ta'sir ko'rsatadi. IoT texnologiyasi mashinalarga yanada zerikarli va qiyin vazifalarni bajarishga imkon beradi, shu bilan birga farovonlik, mahsuldorlik va hayotdagi qulaylikni oshiradi.

Misol uchun, aqlli qurilmalar eertalabki tartibingizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Uyg'otuvchi tugmani bosgandan so'ng, signal avtomatik ravishda qahva mashinasini yoqadi va pardalarni ochadi. Muzlatgich mahsulotlarni avtomatik ravishda aniqlaydi va ularni uyga etkazib berish uchun buyurtma beradi. Aqlli pech sizga kunlik menyuingizni aytib beradi - u hatto oldindan yig'ilgan ingredientlarni ham pishirishi va kechki ovqatingiz tayyor ekanligiga ishonch hosil qilishi mumkin. Aqlli soatlar uchrashuvlarni rejalashtiradi va aqlli mashina

avtomatik ravishda GPS ni yoqilg'i uchun to'xtashga sozlaydi. IoT dunyosida imkoniyatlar cheksizdir!

IoT ning biznes uchun qanday afzalliklari bor?

Innovatsiyalarni tezlashtirish

Narsalar interneti korxonalariga yangi imkoniyatlarni ochadigan ilg'or tahlillardan foydalanish imkonini beradi. Masalan, kompaniyalar mijozlarning xatti-harakatlari haqida ma'lumot to'plash orqali yuqori maqsadli reklama kompaniyalarini yaratishi mumkin. SI va mashinani o'rganish orqali ma'lumotlarni tushuncha va harakatlarga aylantirish Yig'ilgan ma'lumotlar va trend statistikasi kelajakdagi natijalarni bashorat qilish uchun ishlatilishi mumkin. Masalan, kafolat ma'lumotlari texnik xizmat ko'rsatish hodisalarini bashorat qilish uchun IoT tomonidan to'plangan ma'lumotlar bilan birlashtirilishi mumkin. Bu mijozlarga faol xizmat ko'rsatish va mijozlarning sodiqligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Xavfsizlik darajasini oshirish

Raqamli va jismoniy infratuzilmaning doimiy monitoringi ish faoliyatini optimallashtirish, samaradorlikni oshirish va xavfsizlik xatarlarini kamaytirish imkonini beradi. Masalan, mahalliy monitordan to'plangan ma'lumotlar tizim yangilanishlarini avtomatik ravishda rejalashtirish uchun apparat va proshivka versiyasi ma'lumotlari bilan birlashtirilishi mumkin.

Differensial yechimlarni masshtablash

IoT texnologiyalari qoniqishni oshirish uchun mijozlarga yo'naltirilgan tarzda qo'llanilishi mumkin. Masalan, tanqislikka yo'l qo'ymaslik uchun trenddagi mahsulotlar zaxiralarini tezda to'ldirishingiz mumkin.

IoT texnologiyalarining turlari qanday?

IoT tizimlarida ishlatiladigan texnologiyalar quyida keltirilgan.

Kengaytirilgan hisoblash

Edge computing deganda aqlli qurilmalarga o'zlarining IoT platformasiga ma'lumotlarni yuborish yoki qabul qilishdan ko'proq narsani ta'minlash uchun foydalaniladigan texnologiya tushuniladi. Bu IoT tarmog'ining chekkasida hisoblash quvvatini oshiradi, aloqa kechikishini kamaytiradi va javob vaqtini yaxshilaydi.

Bulutli hisoblash

Bulutli texnologiyalar ma'lumotlarni masofadan turib saqlash va IoT qurilmalarini boshqarish uchun ishlatiladi, bu esa ma'lumotlarni tarmoqdagi bir nechta qurilmalarga taqdim etadi.

Mashinali o'rganish

Mashinali o'rganish ma'lumotlarni qayta ishlash va ushbu ma'lumotlar asosida real vaqtda qarorlar qabul qilish uchun ishlatiladigan dasturiy ta'minot va algoritmlarni anglatadi. Ushbu mashinani o'rganish algoritmlari bulutda yoki chekkada joylashtirilishi mumkin.

Yuqorida keltirilgan fikrlar asosida IoT qurilmalarini ta'lim sohasiga qo'llash nimalarga olib kelishi mumkin degan savol tug'iladi?

IoT qurilmalaridan o'quv faoliyatida qo'llash orqali talabalarni o'zlashtirish ko'rsatkichini aniqlash va ularga imkon darajasida amaliy maslahatlar berish mumkin. Bundan tashqari talabalar mustaqil ishlarini tashkil qilishda IoT qurilmalarini suniy intellektga bog'lab kerakli ma'lumotlarni olish imkoniyatini yaratish mumkin.

Boshqa agentlar bilan o'zaro aloqa: Intellektual tizimlar odamlar yoki boshqa intellektual tizimlar kabi boshqa agentlar bilan muhitda ishlaydi va ular bilan o'zaro ta'sir qilish uchun

mo‘ljallangan. Natijada murakkab real muhitda yaxshiroq harakatlana oladigan murakkabroq va moslashuvchan tizimlar paydo bo‘ldi.

- Kognitiv qobiliyatlar: Intellektual tizimlar o‘z muhitida idrok etish, fikr yuritish, rejalashtirish va harakat qilish imkonini beruvchi kognitiv qobiliyatlarga ega. Bu qobiliyatlarga idrok etish, harakatni nazorat qilish, munozarali fikrlash va tildan foydalanish kiradi.

- Xulq-atvor tamoyillari: Intellektual tizimlar ratsionallik va ijtimoiy me‘yorlarga asoslangan xulq-atvor tamoyillariga amal qiladi. Bu ularning mantiqiy fikrlash asosida qaror qabul qilishini va ijtimoiy kutish va qoidalarga mos kelishini anglatadi.

Ta’lim qobiliyati: Intellektual tizimlar o‘zgaruvchan muhitni o‘rganishi va moslashishi mumkin. Ular vaqt o‘tishi bilan mashinani o‘rganish va boshqa usullardan foydalangan holda ish faoliyatini yaxshilashlari va xatti-harakatlarini optimallashtirishlari mumkin. Bu qanday amalga oshiriladi? Savolga javob olish uchun bu yo‘nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo qiladi.

Xulosa qilib aytganda buugungi kunda ta’lim sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy texnologilardan jumladan, IoT qurilmalarini suniy intellektga bog‘lab o‘quv faoliyatini imkoniyatlarini kengaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. <https://aws.amazon.com/ru/what>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. <https://www.google.com/search?>
4. <https://www.intelvision.ru/blog/what-is-smarhome>
5. https://dzen.ru/a/ZvU558TYZy-V_-el
6. Gulamov S.S., Shermukhamedov A.T., U.T. HaitmatovU.T. Methodological aspects of statistical analysis of the digital economy in Uzbekistan. // International Scientific Journal Theoretical & Applied Science. 2021, Issue 03, Volume – 70-76 pp. SKOPUS 2.0